

PALEOLIT, MEZOLIT, NEOLIT DAVRINING O'ZIGA XOS
XUSUSIYATLARI.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6350009>

Jumaboyeva Nilufar Soyibjon qizi

Raupova Nodira Bahridin qizi

Yarmatov Nurmuhammad Ismoil o'g'li

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti talabalari

Annotatsiya: *Ibtidoiy jamoa tuzumining dastlabki bosqichi paleolit (qadimgi tosh davri – «palayos» - qadimgi, «litos» - tosh) davri bo'lib, arxeologik nuqtai nazardan u ikki davrga ya'ni ilk va so'ngi paleolit davrlariga bo'linadi. Ilk paleolit o'z navbatida olduvay, ashel va muste bosqichlaridan iborat bo'lib, davriy sanasi mil. avv. 3/2,5 million – 12 ming yilliklar bilan chegaralanadi. Eng qadimgi tolpilmalar Sharqiy Afrikaning Olduvay darasidan topilgan bo'lib, u Olduvay madaniyati deb yuritiladi. O'rta Osiyo hududida ilk paleolit davriga oid moddiy manbalarning ilk namunalari Farg'ona vodiysidagi Selung'ur va Toshkent vohasidagi Ko'lbuloq makonlaridan topib o'rganilgan.*

Kalit so'zlar: *Teshiktosh, Omonqo'ton, Ko'lbuloq, Xo'jakent, qo'shilish makoni (Toshkent), Machay g'or makoni (Boysun), Obishir (Farg'ona vodiysi)*

Selung'ur makoni vatanimiz hududida ilk odamlarning tarqalishi va ular tomonidan yaratilgan moddiy madaniyat namunalarini o'rganishda muhim o'rin tutadi. Ushbu makondagi moddiy topilmalar ashel davrining yuqori bosqichi bilan belgilanib kelingan. Lekin, so'ngi yillardagi ilmiy tekshirishlarga ko'ra uning davri qadimiylashtirildi. Toshkent vohasidagi Ko'lbuloq makoni moddiy manbali o'lkamiz ibtidoiy tarixini anglashda muhim manba bo'lib, uning quyi qatlami esa so'ngi paleolit davriga oid.

O'zbekistonning muste davri nisbatan yaxshi o'rganilgan davrlardan biri sanaladi. Bu davrga oid moddiy manbalar vatanimiz ko'pgina huddlaridan topib o'rganilgan. Ular ichida Teshiktosh, Omonqo'ton, Ko'lbuloq, Xo'jakent va boshqalar. Mazkur davr kishilarining qurollari o'zining soddaligi, qo'polligi, turlarining kamligi jihatdan keyingi davrlardan farq qiladi. Muste davriga kelib O'rta Osiyoning asosiy hududlari qadimgi odamlar to'dasi tomonidan egallana boradi. Mehnat qurollari takomillashadi. Bu davrning so'nggi bosqichlariga kelib ibtidoiy to'dadan – urug'chilik jamoasiga o'tish boshlanadi.

So'nggi paleolit – bu davrga oid yodgorliklar nisbatan kam o'rganilgan. So'nggi paleolit davriga oid Ko'lbuloq makonidja hayot davom etadi. Toshkent shahrining g'arbida Bo'zsuv makoni, Samarqand shahrida Ushbu nomdagi makon ochilgan. So'nggi paleolitdan boshlab ibtidoiy odamlar g'orlardan chiqib, yengil turar joylar qura boshlaganlar. Natijada ular faqat tog'li hududlarda yashab qolmay, vohalar bo'ylab tarqalib, tekisliklarda daryo va ko'llar sohillarida joylasha boshlaydilar. So'nggi paleolitga kelib antropogenez jarayoni tugallanadi, zamonaviy qiyofadagi odamlar (kromanon) paydo bo'ladi. Shuningdek, ibtidoiy to'dadan Urug'chilik tuzumiga (matriarxat) o'tiladi, xo'jalik

shakllari murakkablashib, yangi tarmoqlari vujudga keladi. Mehnat qurollari takomillashib, uning turlari ko'paya boradi. Mezolit davri kishilari jamiyatida yangi yutuqlarga erishiladi. Yer yuzining muzliklardan tozalanishi va haroratning ko'tarilish fauna va floraning keskin o'zgarishiga olib keldi. Bu esa kishilar xo'jalik faoliyatida muhim yutuqlarga erishishida turtki bo'lishi tabiiy edi. Termachilik va ovchilik sohalarining yangi shaklga kirishi keyingi davrlarga kishilar jamiyatida xo'jalikni ishlab chiqaruvchi shakli qaror topishi uchun zamin yaratdi. Bu davrning katta yutuqlaridan biri kamon va o'q-yoyning kashf etilishidir. Shuningdek, bu davrga mehnat qurollariga ishlov berish takomillashdi, ularning turlari ko'payib bordi. Bu davrda mikrolitlar juda nozik ishlardan tortib, o'ta og'ir vazifalargacha bajarar edi. Bu davrda vatanimiz hududida ibtidoiy san'at paydo bo'ldi. Mezolit davrga oid moddiy manbalar saqlangan madaniy qatlamlar qo'shilish makoni (Toshkent) Machay g'or makoni (Boysun), Obishir (Farg'ona vodiysi) g'or makonidan topib o'rganilgan. Markaziy Farg'onadan 80 ga yaqin mezolit davri yodgorliklari topib o'rganilgan. Mehnat qurollari trapetsiya va uchburchak shakldan mayda qurolchalar - mikrolitlardan iborat. Suyakdan yasalgan va bigich qurollarining topilishi ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Neolit uzoq davom etgan tosh asrining so'nggi va yakunlovchi bosqichidir. Neolit so'zi ham grekcha («neos»-yangi, «litos»- tosh) so'zidan olingan bo'lib, ya'ni tosh asri degan tushunchani bildiradi. Arxeologiya faniga neolit tushunchasini ingliz arxeologi Lebbok olib kirgan. Neolit davrida iqlim hozirgi davrga ancha yaqin bo'lgan, u davr kishilari yer yuzi bo'lab ancha keng tarqala boshlagan. Ular turli tabiiy sharoitga moslasha boshlagan va alohida mdaniyat yaratgan. Turli geografik muhit va shart-sharoitdan kelib chiqib ularning mehnat qurollari, uy-ro'zg'or buyumlari, turar-joylari va xo'jaliklari ham har xil shaklga ega bo'lgan. Bu esa xo'jalikning notekis rivojlanishiga sabab bo'lgan. Janubiy o'lkalarning serhosil joylarida yashagan kishilar xo'jalikning dehqonchilik, chorvachilik va hunarmandchilik shakllari rivojlangan. Shimoliy o'lkalarda esa tabiiy sharoitning noqulayligi tufayli, uzoq vaqt orqada qolib ketgan.

Neolit davri kishilarining eng katta yutug'i bu - ishlab chiqaruvchi xo'jalik shaklining qaror topishi va kulolchilikning paydo bo'lishidir. Bu davrda shuningdek, to'qimachilikning kashf etilishi, o'zaro buyum almashinuvi rivojlanadi. O'rta Osiyoning janubiy yerlarida xususan, Kapetdog' yetaklaridag dehqonchilik va ilk chorvachilik qaror topib daryo va ko'llarning sohilida ovchilik va baliqchilik rivoj topa boshlaydi. O'rta Osiyoda yashagan neolit qabilalari xo'jalik shakllariga ko'ra Jaytun, Kaltaminor va Hisor madaniyatiga bo'lib o'rganiladi. Ularning sanasi miloddan avvalgi VI-IV/III ming yilliklar bilan belgilanadi. Bu davrda janubiy mintaqalarda guvaladan turar joylar barpo eta boshlangan. Uylar asosan bir xonadan iborat bo'lib, ularda xo'jalik uchun maxsus qurilgan imoratlar ham mavjud. Vatanimiz hududida bu davrga oid Kaltaminor madaniyati rivojlanib, uning izlari Amudaryoning quyi oqimidagi hududlarda ya'ni hozirgi Xorazm viloyati va qorqalpog'iston Respublikasi hududlarida tarqalgan. Bu madaniyat sohiblari xo'jalikning o'zlashtiruvchi shakli bilan shug'ullanib, ularning moddiy madaniyati namunalari Jonbos 4 yodgorligida o'z aksini topgan. Ularng uy joylari karkaz shaklida

barpo qilingan kata chaylaldan iborat. Ularning o'rtasida umumjamo'a uchun mo'ljallangan katta o'choq va uning atrofida esa alohida oilalarning o'choqlari joylashgan.

Miloddan avvalgi III ming yillikning ikkinchi choragiga kelib O'rta Osiyoning qadimgi tarixida bronza davri boshlanadi. Bu davrga kelib tarixiy taraqqiyotning barcha sohalariga rivojlanishning keyingi bosqichga kirishi, kishilik jamiyati tuzilmalarining chuqurlashishi va qadimgi dehqonlar tomonidan yangi mintaqalarning o'zlashtirilishi va shimoliy mintaqalarda ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlarning chuqurlashuvi kuzatiladi. Janubiy Turkmanistonning eneolit davri manzilgohlarining ayrimlari o'rnida rivojlangan qadimgi qishloqlar strukturasi murakkablashib ular ma'lum vohaning madaniy va iqtisodiy markazlari darajasiga ko'tariladi. Bu davrga oid yirik hajmdagi manzilgohlar alohida qismlarga (tsitadel, aholi uy-joylari va dastlabki ishlab chiqarish inshootlari) dan iborat bo'lib, ular mudofaa tuzumi, mahbatli va diniy xarakteridagi qurilish inshootlari, tabaqalashgan aholi qatlamiga mansum uy-joylar o'rin olgan. Mazkur belgilarga ko'ra ushbu yodgorliklar o'zidan qadimgi sharqqa xos protoshahar madaniyatini namayon qiladi. Bunday manzilgohlardan janubiy Turkmaniston hududida joylashgan Namozgohtepa, Oltintepalar muhim o'rin tutadi. Miloddan avvalshi II ming yillikning boshlariga kelib bu turdagi madaniyat inqirozga uchrab protoshahar madaniyatining rivojlanishi hozirgi Murg'ob va Surxon vohalariga ko'chadi. Murg'ob vohasida bu davrga oid bir necha dehqonchilik tumanlarida qadimgi manzilgohlar rivojlanib, ulardan Tug'aloq, Gonurlar ajralib turadi. Bu yodgorliklarda qadimgi uy-joylar, hunarmandchilik ustxonalarini, mudofaa inshootlari qoldiqlari, qadimgi ibodatxonalarining o'rni qazib o'rganilgan.

Surxon vohasida miloddan avvalgi II ming yillikning ikkinchi choragidan boshlab, Sopolli madaniyati qaror topadi. Bu madaniyat o'z tarixiy taraqqiyotida to'rtta bosqichni bosib o'tgan. Sopolli madaniyatining ilk bosqichiga oid yodgorliklardan Sopollitepa yaxshi o'rganiladi. U ikki qator mudofaa devori bilan o'ralgan bo'lib, sakkista kvartaldan tashkil topgan. Manzilgoh xarobalarida uy-joy xarobalari, hunarmandchilik ustaxonalarini va shuningdek, yuzdan ortiq qabrlar (qabrlar uylarining ichida joylashgan) hamda ularda o'rin olgan moddiy manbalar topib o'rganilgan. Sopolli qishlog'qi qadimgi aholisini asosiy Mashg'uloti sug'orma dehqonchilik bo'lgan. Ular sopolli buyumlarni kulolchilik charxida yasashgan. Keyingi Jarqton bosqichi (mil.av. 1500-1550 y.y.)ga kelib ushbu madaniyat o'z tarixiy taraqqiyotining yuqori bosqichiga ko'tariladi. Manzilgohlar hajmi yiriklashib, me'morchilik strukturasi murakkablashadi. Bu davrga oid Jarqo'ton yodgorligi o'rganiladi. U 100 gk maydondan iborat bo'lib, alohida qismlardan tashkil topgan. Manzilgohning bir qismida sitadel (ark) va unga tutash joylashgan aholining turli tabaqa vakillariga tegishli uy-joy imoratlari va hunarmandchilik ustxonalaridan iborat mahalla mavjud. Sitadelda mahalliy boshqaruv ma'muriyatiga tegishli mahobatli imorat va qadimgi otashparastlarning ibodatxonasi o'rin olgan. Manzilgohdan tashqarida Jarqo'tonliklarning mozori o'rin olgan. Unda 3 mingga yaqin qabr ochib o'rganilgan. qabrlardagi moddiy manbalar marhumlarning jamiyatdagi mavqeiga qarab qiyilgan. Ulardagi ayrim moddiy manbalar va tabaqalashgan uy-joy va imoratlarga ko'ra Jarqo'rg'on boqichida aholi o'rtasida mulkiy tengsizlik va tabaqalanish sodir blganligidan dalolat beradi. Umuman, Jarqo'ton yodgorligining me'morchilik xususiyatlari o'zida aks ettiradi. Jarqo'ton

manzilgohining nima sababdan tashlab ketilganligi to'g'risidagi masalani olimlar turlicha ifodalashadi. Sopolli madaniyatining keyingi bosqichlari (Ko'zali va Mullali) ga protoshahar shaklidagi manzilgohlar o'rniga kichik qishloqlar paydo bo'ladi. Shuningdek, bu bosqichga oid qabrlar ham topib o'rganiladi. Ulardan topib o'rganilgan moddiy manbalarga ko'ra sopolli madaniyatining so'nggi bosqichiga kelib aholdi o'rtasida mulkiy tengsizlik va tabaqalanish yanada chuqurlashib borganligi kuzatiladi. Umuman, mil.av. II mingyillikning oxirlariga kelib Murg'ob va Surxon vohalaridagi madaniyatlar inqirozga uchraydi.

O'zbekistonning shimoliy mintaqalarida bronza davriga oid chorvador va dehqon – chorvador qabilalariga tegishli madaniyatlar tarqaladi. Ulardan Zaonbobo, Tozabog'yob hamda tog' va tog' oldi mintaqalarida yashagan chorvador qabilalarning madaniyatlarini keltirib o'tishimiz mumkin. Zamonbobo madaniyati Zarafshon daryosining quyi oqimida joylashgan shu ko'l atrofidan topib o'rganilgan yodgorliklar va qabrlardan iborat. Zamonbobo mil.av III mingyillikning oxiri va II mingyillikning birinchi yarmi davomida rivojlanadi. Yodgorliklar yerto'la shaklida uy-joylar va qabrlardan iborat. Mazkur yodgorliklardan tosh qurollar, metallan ishlangan va zeb-ziynat buyumlari, sopol buyumlar, xumdonlaryovvoyi va xonaki hayvonlar suyaklari aniqlangan. Manzilgoh va qabrlardan bug'doy qoldiqlari ham aniqlangan. Zamonboboliklar hayotida chorvachilik bilan birgalikda dehqonchilik ham muhim o'rin tutganligidan dalolat beradi. Dehqonchilik neolit davri Jaytun madaniyati shaklida bo'lgan. Shuningdek, ular qo'shimcha Mashg'ulot sifatida ovchilik bilan ham shug'ullanishgan.

Xulosa: Amudaryoning quyi oqimi hududlarida bronza davriga oid va suyurga va uning davomida Tozabog'yob madaniyatlari rivojlanib ularning moddiy madaniyati va xo'jalik xususiyatlari bilan bog'liq masalalar arxeologik jihatdan o'rganilgan. Qadimgi Xorazm aholisi xo'jaligida dehqonchilik ustun bo'lib, qadimgi sug'orish inshootlarining izlari yaxshi saqlangan. Ular yarim yerto'la shaklidagi uylarda istiqomat qilishgan. Sopol idishlar qo'lda ishlangan. Shuningdek, Farg'ona vodiysi hududlarida bronza davriga oid qayroqqum va Chust madaniyatlari rivojlangan. Qayroqqum madaniyatiga mansub aholining yerto'la shaklidagi uy-joylari va metallga ishlov berish ustaxonalari izlari aniqlangan. Chust madaniyatining quyi bosqichi so'nggi bronza, yuqori bosqichi esa ilk temir davriga o'g'ir. Chustliklarning bu davrga oid o'troq manzilgohlari va ulardan uy ro'zg'or manzilgohlari topib o'rganilgan. Ko'rinishidan bronza davri uylari yerto'la shaklida bo'lgan, sopol idishlari qo'lda yasalib, atrofida naqshlar berilgan. Bronzaga ishlov berish yaxshi rivojlangan. Chustliklar xo'jalik xususiyatlariga ko'ra dehqonchilik va chorvachilik bilan shug'ullanishgan.

FOYDANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Azamat Ziyov O'zbek davlatchilik tarixi. –T., Sharq. 2000 y.
2. Alimova D. Tariximizning kamolat davri. gaz. Xalq so'zi 1999 y. 6-iyul.
3. Annaev T. Tilovov B. Xudoyberdiyev Sh. Boysun Arxeologik yodgorliklari

